

Zusammen mehr erreichen: Das *GesundFDM Trainer Tandem* zur anwendungsbezogenen Ausbildung von Multiplikator*innen im fachspezifischen FDM

Autor*innen:

Stephanie Werner, <https://orcid.org/0000-0002-0468-8856>

Katharina Koch, <https://orcid.org/0000-0002-7455-2874>

Lieselotte Lieding, <https://orcid.org/0000-0001-5982-4053>

Nadine Probol, <https://orcid.org/0009-0002-4474-8873>

Sebastian Reutzel, <https://orcid.org/0009-0002-5422-9479>

Charlotte Spelsberg, <https://orcid.org/0009-0005-3768-2812>

Dorothee Urbaum, <https://orcid.org/0009-0003-5711-6303>

Zitationsempfehlung:

Werner, S., Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Spelsberg, C., Urbaum, D. (2025). *Zusammen mehr erreichen: Das GesundFDM Trainer Tandem zur anwendungsbezogenen Ausbildung von Multiplikator*innen im fachspezifischen FDM*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16881009>

Eine Publikation des Projekts

Kontakt:

Frankfurt University of Applied Sciences

Nibelungenplatz 1

60318 Frankfurt am Main

E-Mail: info@gesund-fdm.de

Web: www.gesund-fdm.de

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Gefördert durch:

Einleitung

Angesichts fortschreitender Digitalisierung und des Paradigmenwechsels hin zu Open Science steigen die Anforderungen an das Forschungsdatenmanagement (FDM). Datenkompetenz (auch Data Literacy genannt) wird vor diesem Hintergrund zur zentralen Schlüsselqualifikation und sollte idealerweise bereits Studierenden frühzeitig vermittelt werden.

Zur Förderung individueller FDM-Kompetenzen, bedarf es qualifizierter Multiplikator*innen, die auch mit den fachspezifischen Anforderungen ihrer Disziplin vertraut sind. Bei dem hier vorgestellten *GesundFDM Trainer Tandem* handelt es sich um einen fachspezifischen, anwendungsbezogenen Ansatz, durch den zukünftige Multiplikator*innen zur Vermittlung von Datenkompetenz befähigt werden sollen.

Dieses Konzept stellt das *GesundFDM Trainer Tandem* und dessen Verknüpfung mit der *GesundFDM Spring School* unter Einbezug der verschiedenen didaktischen Elemente vor. Dabei werden Erkenntnisse aus der Pilotierung sowie Perspektiven für die zukünftige Implementierung und Weiterentwicklung aufgegriffen.

Kernidee des *GesundFDM Trainer Tandems* ist es, Multiplikator*innen, die bereits über generisches Basiswissen im FDM verfügen, fachspezifisch weiterzubilden und sie dazu zu befähigen, ihr Wissen weiterzugeben. Der hier vorgestellte Ansatz versteht sich als fachspezifische Ergänzung zu bestehenden generischen Train-the-Trainer-Konzepten^{1 2}. So hat die Zusammenarbeit von versiertem FDM-Personal mit weniger erfahrenen Einsteiger*innen im Rahmen von generischen Train-the-Trainer Workshops zum Thema Forschungsdatenmanagement bereits Tradition, d. h. die Teilnehmenden erhalten im Nachgang über das Train-the-Trainer-Netzwerk die Möglichkeit, das Erlernete in der Praxis zu erproben und in nachfolgenden Workshops weiterzugeben.²

Die unmittelbare Einbindung des künftigen Lehrpersonals in die direkte Arbeit mit der späteren Zielgruppe der Studierenden stellt nach Kenntnisstand der Autor*innen ein Alleinstellungsmerkmal des vorgestellten Konzepts dar, sodass dieses als wegweisend für die Gewinnung von Multiplikator*innen im Kontext von Studium und Lehre angesehen werden kann.

Obwohl auf die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften zugeschnitten, ist der Ansatz auf andere Disziplinen übertragbar. Auch lässt sich das hier beschriebene Tandemprinzip flexibel in eigene Schulungskonzepte integrieren und vielfältig nachnutzen.

Das *GesundFDM Trainer Tandem* und seine Einbettung in die *GesundFDM-Spring School*

Das *GesundFDM Trainer Tandem* wurde im Rahmen des vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) geförderten Projekts „Angewandtes

¹ Biernacka, K., Dockhorn, R., Engelhardt, C., Helbig, K., Jacob, J., Kalová, T., Karsten, A., Meier, K., Mühlichen, A., Neumann, J., Petersen, B., Slowig, B., Trautwein-Bruns, U., Wilbrandt, J., & Wiljes, C. (2023). *Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement (Version 5) [Computer software]*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10122153>

² Schreyer, L., Slowig, B., Cyra, M., & Rehwald, S. (2023). *So kann es gelingen: Das Train-the-Trainer-Netzwerk zum Aufbau einer Instructor-Gemeinschaft für Einführungen ins FDM*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8262395>

Forschungsdatenmanagement für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften“ (*GesundFDM*) (2022-2025) konzipiert und pilotiert. Ein Ziel des Projekts war es, Datenkompetenz möglichst frühzeitig an Nachwuchsforschende heranzutragen. Dies wird als besonders dringend erachtet, da in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften oftmals schon in studentischen Praxisprojekten mit sensiblen personenbezogenen Daten gearbeitet wird. Aufgrund dessen benötigen bereits Studierende als angehende Nachwuchsforschende Kompetenzen in der Erhebung, Verarbeitung, Speicherung, Dokumentation und Veröffentlichung von Daten.

Im Rahmen des Projekts wurde die Förderung der Datenkompetenz von Studierenden mit der Qualifizierung von FDM-Fachkräften und Hochschullehrenden verknüpft. Deshalb ist das *GesundFDM Trainer Tandem* in die *GesundFDM Spring School* eingebettet, die ein Schulungsangebot für Studierende darstellt. Beide Ansätze wurden im Rahmen des Projekts entwickelt und erprobt.

Als extracurriculares Angebot richtet sich die *GesundFDM Spring School* an Bachelor- und Masterstudierende und vermittelt ihnen eine praxisorientierte Einführung in Aspekte des FDM. Vorkenntnisse sind dabei nicht erforderlich. Die *GesundFDM Spring School* thematisiert den gesamten Forschungsdatenlebenszyklus und besteht aus fünf jeweils dreistündigen Einheiten. Kennzeichnend ist der unmittelbare Anwendungsbezug anhand fachspezifischer Fallbeispiele, die durch den Einsatz von Personas unterstützt werden. Diese Aufgaben können der separaten Publikation der Zusatzmaterialien der *GesundFDM Spring School* entnommen werden³.

Rollen im *GesundFDM Trainer Tandem*

Das *GesundFDM Trainer Tandem* bringt die im Projekt *GesundFDM* tätigen FDM-Expert*innen (im Folgenden FDM-Pilot*innen genannt), mit mindestens generisch im Bereich FDM ausgebildetem Multiplikator*innen (im Folgenden FDM-Co-Pilot*innen genannt) zur Vermittlung von Datenkompetenzen bezogen auf Themen und Fragestellungen der gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften zusammen. FDM-Pilot*innen und FDM-Co-Pilot*innen nehmen unterschiedliche Aufgaben wahr und tragen in ihren jeweiligen Rollen zum Lernerfolg der Studierenden der *GesundFDM Spring School* bei.

Dabei verfügen die FDM-Pilot*innen bereits über Vorwissen über die (didaktische) Vermittlung von FDM beispielsweise durch Beratungen und Schulungen und ein grundlegendes Verständnis über die fachlichen Besonderheiten der Zielgruppe. Die FDM-Co-Pilot*innen verfügen über ein umfassenderes Fachwissen mit mindestens grundlegendem Verständnis für didaktische Methoden und Basiswissen zu FDM, haben jedoch keine oder wenig Erfahrung in der Vermittlung von FDM-Wissen. Für die Rolle der FDM-Pilot*innen sind beispielsweise bereits versierte FDM-Referent*innen geeignet, während die Rolle der FDM-Co-Pilot*innen für FDM-Einsteiger*innen geeignet ist. Pilot*innen und Co-Pilot*innen können aus unterschiedlichen Kontexten stammen, wobei der FDM-Bezug den entscheidenden gemeinsamen Nenner darstellt.

³ Werner, S., Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Spelsberg, C., Urbaum, D. (2025). *Zusatzmaterialien zur GesundFDM Spring School*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16881037>

Übersicht über die Rollen des *GesundFDM Trainer Tandems*

Das *GesundFDM Trainer Tandem* entstand aus der Idee, gegenseitige Mehrwerte zu fördern und zu nutzen. Die Metapher der FDM-Pilot*innen und FDM-Co-Pilot*innen erschloss sich daraus, dass eine der beiden Hauptverantwortlichkeiten in der generellen Steuerung liegt und die weitere sich auf die Begleitung der Teilnehmenden des Formates konzentriert. Die Rolle des/der Co-Pilotin ist zudem passend, da diese in späteren Durchgängen der *GesundFDM Spring School* selbst als Pilot*innen agieren können. Durch die entscheidende Rolle von Datenkompetenz als Schlüsselqualifikation im (Forschungs-)alltag liegt die Analogie eines Flugzeugs (man kommt schnell ans Ziel) ebenso nahe. So besteht der Mehrwert der Teilnahme an der *GesundFDM Spring School* darin, mit Hilfe von Datenkompetenz und gut geplantem FDM noch schneller ans Ziel zu kommen.

Die Kompetenzen und Aufgaben der FDM-Pilot*innen und der FDM-Co-Pilot*innen werden in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

<p style="text-align: center;">FDM-Pilot*innen</p> <p>Abbildung. 2: Die FDM-Co-Pilot*innen betreuen die Fluggäste (die Teilnehmenden der <i>GesundFDM Spring School</i>)</p>	
Hintergrund	
<p>Die FDM-Pilot*innen sind in der Regel als FDM-Personal tätig, das Erfahrung in der Anwendung von FDM besitzt, aber nicht zwingend den gleichen fachlichen Hintergrund wie die Teilnehmenden hat. Dabei kann unterschieden werden zwischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - an der durchführenden Hochschule ansässigen FDM-Personal (zentral oder dezentral verortet) - standortunabhängigem Personal, das hinsichtlich der Kenntnis lokaler Strukturen stärker durch den/die FDM-Co-Pilot*in(nen) unterstützt werden muss 	<p>Die FDM-Co-Pilot*innen können unterschiedliche Hintergründe aufweisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lehrpersonen aus der entsprechenden Fachdisziplin, die ihre Expertise hinsichtlich Best Practices in die <i>GesundFDM Spring School</i> einbringen - Fachkräfte, wie beispielsweise Forschungsdatenmanager*innen, die in zentralen Strukturen der Hochschule tätig sind und daher Wissen zur individuellen Forschungslandschaft und lokalen Besonderheiten mitbringen - angehende Data Stewards, die entweder neu in der Einrichtung verortet werden sollen bzw. ihr Wissen auf einen besonderen Fachbereich fokussieren sollen
Aufgaben	
<ul style="list-style-type: none"> - konzipieren die <i>GesundFDM Spring School</i>, wählen Lehr-Lern-Materialien aus oder entwickeln diese und agieren 	<ul style="list-style-type: none"> - füllen eine primär unterstützende Rolle für die FDM-Pilot*innen aus, in der sie die Durchführung

<ul style="list-style-type: none"> - federführend in der Vermittlung der Lerninhalte - geben ihr theoretisches, anwendungsbezogenes Wissen an die FDM-Co-Pilot*innen weiter und leiten diese in der praktischen Umsetzung der <i>GesundFDM Spring School</i> an 	<ul style="list-style-type: none"> - anwendungsbezogener Übungen, Beantwortung von Fragen, Moderation und Ergebnissicherung übernehmen - wenden ihr theoretisch erlerntes FDM-Wissen in der Praxis an und stellen Fachbezüge her - können ihrem fachlichem Hintergrund entsprechend auch eigene Beiträge übernehmen
Fachwissen	
<ul style="list-style-type: none"> - ggf. rudimentäres fachspezifisches Wissen vorhanden, fachliche Vertiefung vorteilhaft aber nicht zwingend erforderlich 	<ul style="list-style-type: none"> - fachliche Vertiefung steht im Vordergrund
Vorerfahrungen FDM-Schulungen	
<ul style="list-style-type: none"> - verfügen über Vorerfahrungen in der Vermittlung von FDM 	<ul style="list-style-type: none"> - sind in der Regel nicht mit der praktischen Vermittlung von FDM-Inhalten vertraut
Verantwortung in der fachspezifischen Anpassung der Lehrinhalte	
<ul style="list-style-type: none"> - verantwortlich für Entwicklung und Auswahl der praktischen Übungen 	<ul style="list-style-type: none"> - verantwortlich für fachspezifische Anpassung der Übungen - verantwortlich für Anpassung der Beispieldatensätze (beispielsweise mittels KI)
Rolle in der Betreuung der Teilnehmenden	
<ul style="list-style-type: none"> - nachrangige Ansprechperson für Rückfragen (wenn FDM-Co-Pilot*in Unterstützung benötigt) 	<ul style="list-style-type: none"> - primäre Kontaktperson im Rahmen der Übungen insbesondere für fachbezogene Fragen bzgl. Inhalt und Umsetzung
Zukünftige Rollen	
<ul style="list-style-type: none"> - für weitere Durchführungen der Spring School verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> - in Fachbereich tätig, wo die fachspezifischen Inhalte relevant sind - können in zukünftigen Auflagen der Spring School ebenfalls die Rolle des/der FDM-Pilot*in übernehmen

Tabelle 1: Übersicht der Rollen des *GesundFDM Trainer Tandems*

Anforderungen an die FDM-Co-Pilot*innen

Pro Durchführung der *GesundFDM Spring School* können ein bis zwei FDM-Co-Pilot*innen integriert werden, um eine ideale Einbindung und Betreuung durch die FDM-Pilot*innen zu realisieren.

Ein möglicher Rekrutierungsweg sind Netzwerke, in denen sich FDM-Personal organisiert, wie das von der Landesinitiative *fdm.nrw* koordinierte Train-the-trainer-Netzwerk⁴ oder das Netzwerk *FDM@HAW*. Ebenso kann über die FDM-Landesinitiativen nach interessierten Personen gesucht oder

⁴ Schreyer, L., Slowig, B., Cyra, M., & Rehwald, S. (2023). So kann es gelingen: Das Train-the-Trainer-Netzwerk zum Aufbau einer Instructor-Gemeinschaft für Einführungen ins FDM. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8262395>

Fachpersonal in den Fachbereichen oder zentralen Infrastrukturen an den einzelnen Hochschulen angesprochen werden.

Voraussetzung, um am *GesundFDM Trainer Tandem* zu partizipieren, ist mindestens grundlegendes generisches FDM-Wissen, wie es im Rahmen von etablierten Weiterbildungsangeboten für FDM-affines Personal vermittelt wird. Beispiele hierfür sind die von *fdm.nrw* in halbjährlichen Abständen angebotenen Train-the-Trainer-Workshops^{5,1} oder auch der umfangreichere Zertifikatskurs Forschungsdatenmanagement⁶. Verfügen interessierte Personen noch nicht über ausreichendes FDM-Basiswissen, können sie zuerst einen generischen Train-the-Trainer-Workshop absolvieren und anschließend Teil des *GesundFDM Trainer Tandems* werden.

Absolvent*innen dieser Kurse verfügen in der Regel noch über geringe Praxiserfahrung in der Vermittlung von FDM-Inhalten im Hochschulkontext. Hier setzt das *GesundFDM Trainer Tandem* an und bietet den FDM-Co-Pilot*innen einen strukturierten begleiteten Rahmen, in dem sie ihr bislang überwiegend abstraktes Wissen in der Praxis anwenden können.

Idealerweise weisen die ausgewählten FDM-Co-Pilot*innen eine fachliche Nähe zu den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften auf, um bestmöglich auf die hiermit verbundenen Besonderheiten eingehen zu können. Bereichernd ist es ebenso, wenn sie bereits FDM-nahe Tätigkeiten in diesem Bereich ausüben.

Begleitung der FDM-Co-Pilot*innen und Funktionen des Tandems vor, während und nach der Durchführung der *GesundFDM Spring School*

Vor der Durchführung

Im Vorfeld der Durchführung der *GesundFDM Spring School* ist zu gewährleisten, dass die FDM-Co-Pilot*innen über ein fundiertes Wissen der zu thematisierenden Inhalte verfügen und mit dem Konzept der Veranstaltung vertraut sind. Dazu ist ein intensives Onboarding erforderlich. Im Zuge der Vorbereitung besteht ein direkter Austausch zwischen den FDM-Co-Pilot*innen und den FDM-Pilot*innen, wofür mehrere Wochen einzuplanen sind (abhängig davon, ob die Materialien an eine spezifische Zielgruppe angepasst werden sollen oder ob sie unverändert nachgenutzt werden).

Die FDM-Co-Pilot*innen werden detailliert mit dem der *GesundFDM Spring School* zugrundeliegenden Konzept vertraut gemacht. Ihnen werden die Drehbücher, die Auskunft über Verantwortlichkeiten, Rollen und Abläufe geben, sowie die Veranstaltungsfolien und das Begleitmaterial, beispielsweise zu den Übungen, zur Verfügung gestellt. Weiterhin machen sie sich mit dem Persona-Ansatz und den

⁵ Biernacka, K., Buchholz, P., Danker, S. A., Dolzycka, D., Engelhardt, C., Helbig, K., Jacob, J., Neumann, J., Odebrecht, C., Petersen, B., Slowig, B., Trautwein-Bruns, U., Wiljes, C., & Wuttke, U. (2021). *Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement (Version 4) [Computer software]*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5773203>

⁶ Slowig, B., Blümm, M., Förstner, K. U., Lanczek, M., Lindstädt, B., Müller, R., Nickenig, U., Rehwald, S., & Schreyer, L. (2022). *Der Zertifikatskurs Forschungsdatenmanagement in NRW: Eine modular aufgebaute Weiterqualifikation für das professionelle Datenmanagement*. O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal Herausgeber VDB, 9(3), 1-10. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5833>

konkret in der Veranstaltung genutzten Personas und ihren Charakteristika und Schwerpunkten vertraut. Weiterhin werden Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Tandem festgelegt. Dabei können die individuellen Vorerfahrungen, Kompetenzen, Interessen und Ziele der FDM-Co-Pilot*innen besprochen und berücksichtigt werden. So ist es denkbar, dass diese dazu passend einzelne eigenständige themenspezifische Beiträge übernehmen, wenn gewünscht.

Ein weiteres zukünftig relevantes Aufgabenfeld der *FDM-Co-Pilot*innen* betrifft die Anpassung der zur Nachnutzung bereitgestellten Lehrmaterialien an die Bedarfe spezifischer Zielgruppen, z. B. die Anpassung für einzelne Fachdisziplinen. Dies beinhaltet unter anderem die Auswahl passender Personas oder auch die Erstellung von Beispieldatensätzen.

Zudem ist im Vorfeld zu klären, inwiefern fachliche Anpassungen vorgenommen werden müssen und auf welche Inhalte ein besonderer Fokus gelegt werden soll. Hierbei stehen die Zielgruppe der Veranstaltung, ihre fachliche Verortung und ihre Bedarfe im Fokus.

In der Anpassung der Lehr- und Übungsmaterialien übernehmen die FDM-Co-Pilot*innen eine federführende Rolle. Dies setzt eine intensive Auseinandersetzung mit den Inhalten voraus. Die dabei entstehenden fachspezifischen Fallbeispiele und weitere Zusatzmaterialien sollten, soweit möglich, im Anschluss mit Verweis auf dieses Konzept zur freien Nachnutzung publiziert werden. Eine hinreichende Dokumentation der Aufgaben und Lösungen für spätere Nutzende ist deshalb dringend nötig.

Im Rahmen der Vorbereitung kann die Beantwortung folgender Fragen zielführend sein:

- Welche grundlegenden Themen des FDM sind für die Zielgruppe von besonderer Relevanz? (Ein Beispiel aus der *GesundFDM Spring School* ist die Einhaltung ethischer Standards im Zuge der Forschung)
- Welche fachlichen Besonderheiten gibt es im Fachgebiet unserer Zielgruppe, denen wir in der Vermittlung gerecht werden müssen? (Ein Beispiel aus der *GesundFDM Spring School* ist ein besonders starker Fokus auf den Umgang mit sensiblen personenbezogenen Daten)
- Welche Übungen müssen intensiv/weniger intensiv betreut werden? (In der Pilotierung der *GesundFDM Spring School* hat sich gezeigt, dass sich die Zielgruppe mit der Unterscheidung zwischen qualitativen und quantitativen Daten bereits hinreichend auskennen während das Ausfüllen eines DMPs deutlich mehr Betreuung erforderte)
- Welche Fragen sind zu erwarten und wie begegnen wir ihnen? (Grundlegende Themen müssen ausreichend durchdrungen werden, um weiterführende Konzepte zu verstehen)

Während der Durchführung und danach

Die FDM-Pilot*innen sind zuständig für den inhaltlichen Rahmen der *GesundFDM Spring School*. Die Vermittlung der Inhalte ist ihr Hauptaufgabenbereich. Sie sind außerdem für die FDM-Co-Pilot*innen eine wichtige Ausfallsicherung: Sollten die Teilnehmenden der *GesundFDM Spring School* Fragen haben, die die FDM-Co-Pilot*innen nicht beantworten können, ist es die Aufgabe der FDM-

Pilot*innen, hier zu unterstützen. Ebenso begleiten sie die Durchführung der Übungen. Dabei halten sie sich jedoch im Hintergrund und unterstützen nur bei Bedarf.

Die Hauptaufgabe der *FDM-Co-Pilot*innen* während der Veranstaltung ist die Unterstützung der *FDM-Pilot*innen* bei der Vermittlung der Lerninhalte, vor allem in Form der Begleitung der anwendungsbezogenen Übungen. Dabei gehen sie auf individuelle Problemstellungen ein, sie sammeln und beantworten die Fragen der Teilnehmenden, moderieren Diskussionen und dokumentieren die Ergebnisse der Gruppenarbeiten. Wenn erforderlich recherchieren sie zudem veranstaltungsbegleitend weitere Informationen, wenn Fragen ad hoc nicht ausreichend beantwortet werden können. Weiterhin dokumentieren sie die Ergebnisse der Gruppenarbeiten und unterstützen bei der Durchführung von Evaluationen. Auf diese Weise entlasten sie maßgeblich die *FDM-Pilot*innen*, welche sich somit stärker auf die theoretische Wissensvermittlung konzentrieren können.

Im Anschluss an die einzelnen Module sowie nach Ende der Veranstaltung erhalten die *FDM-Co-Pilot*innen* ausführliches Feedback von den *FDM-Pilot*innen* und reflektieren gemeinsam den Ablauf der Einheiten. Auf diese Weise ergeben sich Impulse und gute Praktiken für zukünftige Einsätze im Rahmen von Schulungen und Lehre erhalten. Es ist zudem wünschenswert, dass die *FDM-Co-Pilot*innen* ihre erweiterte Expertise in zukünftige Durchgänge der *GesundFDM Spring School* einbringen und auf diese Weise weiteren *FDM-Einsteiger*innen* den Weg in die Praxis erleichtern. Zudem bauen sich die *FDM-Co-Pilot*innen* durch die Teilnahme am *GesundFDM Trainer Tandem* ein Netzwerk mit den *FDM-Pilot*innen* auf, das über die Veranstaltung hinausreicht.

Wechselseitige Mehrwerte aus dem *GesundFDM Trainer Tandem*

Abbildung. 3: Die Wirkungsrichtungen des *GesundFDM Trainer Tandems*, eigene Darstellung

Das *GesundFDM Trainer Tandem* wirkt gewinnbringend in drei Richtungen:

- Die Teilnehmenden profitieren durch eine enge Betreuung, die sich aus der Zusammenarbeit zwischen FDM-Pilot*innen und FDM-Co-Pilot*innen ergibt.
- Die FDM-Pilot*innen profitieren von der Unterstützung durch die FDM-Co-Pilot*innen und können sich stärker auf die Vermittlung der Theorieeinheiten konzentrieren.
- Die FDM-Co-Pilot*innen können in einem begleiteten Rahmen ihr theoretisch erworbenes Wissen in der Praxis anwenden und erhalten Feedback dazu.

Das *GesundFDM Trainer Tandem* setzt den Rahmen für begleitete erste Schritte der FDM-Co-Pilot*innen in die Schulungspraxis

Mehrwerte für die Teilnehmenden

Die Teilnehmenden profitieren von der heterogenen Zusammensetzung des Teams der Lehrenden aus FDM-Pilot*innen und FDM-Co-Pilot*innen, die mit ihren unterschiedlichen Hintergründen eine große Bandbreite an Expertise und Praxiserfahrung abdecken.

Die Unterstützung durch die FDM-Co-Pilot*innen gewährleistet, dass die Teilnehmenden jederzeit Antworten auf ihre Fragen erhalten.

Mehrwerte für die FDM-Co-Pilot*innen

Die enge Begleitung durch die FDM-Pilot*innen bietet den FDM-Co-Pilot*innen einen unterstützenden Raum für ihre ersten eigenständigen Schritte in der praktischen Vermittlung von Datenkompetenz. Die FDM-Co-Pilot*innen können in diesem Rahmen Praxiserfahrung sammeln, ihre Beratungs- und Schulungskompetenzen testen sowie von der Expertise der FDM-Pilot*innen profitieren. Auf diese Weise werden sie dazu befähigt, Probleme, die in der Praxis auftreten, besser zu antizipieren. Zugleich profitieren sie vom bereits vorhandenen didaktischen Konzept und den vorbereiteten Inhalten. Durch die enge Einbindung in die Umsetzung eignen sie sich das Konzept der *GesundFDM Spring School* an und werden dazu befähigt, künftig eigenständig solche oder ähnliche Veranstaltungen durchzuführen. Überdies bietet die Begleitung durch die FDM-Pilot*innen eine Ausfallsicherung, indem diese in herausfordernden Situationen unterstützen können. Das ausführliche Feedback der FDM-Pilot*innen soll ihnen zudem helfen, ihre Praktiken zu reflektieren und ihre Kompetenzen individuell weiter auszubauen. Auf diese Weise leistet das *GesundFDM Trainer Tandem* einen Beitrag zur Qualitätssicherung in der FDM-Vermittlung und unterstützt neues FDM-Personal beim Kompetenzaufbau: Sie sind nach Durchführung der Schulung als FDM-Co-Pilot*innen nun in der Lage, in zukünftigen Schulungen die Rolle der FDM-Pilot*innen einzunehmen.

Mehrwerte für die FDM-Pilot*innen

Das Engagement der FDM-Co-Pilot*innen stellt weiterhin einen Mehrwert für die FDM-Pilot*innen dar. Im Rahmen der Konzeption der *GesundFDM Spring School* zeichnete sich aufgrund des stark interaktiven und anwendungsbezogenen Ansatzes ein hoher Bedarf an FDM-kundigem Personal ab, welches die Studierenden durch die Übungen begleitet und so den Schritt von der Theorie in die Praxis begleitet. Insbesondere der starke Anwendungsbezug der *GesundFDM Spring School*, welcher durch den steten Wechsel von Theorie und Praxis gekennzeichnet ist, sowie der Einsatz von Personas (nachzulesen im separaten Konzept "Echtes Verständnis durch repräsentative Charakterprofile schaffen: Die *GesundFDM Personas* für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften"⁷, mit dem Ziel, die oftmals abstrakten Lerninhalte für die Studierenden lebensnah aufzubereiten, erfordern intensive Einführung, Erklärung und Begleitung. Das *GesundFDM Trainer Tandem* bietet in diesem Kontext einen Ansatz, um eine ausreichende Zahl von Personen zu rekrutieren, welche die Veranstaltungen eng und fachkundig begleiten.

Erfahrungen aus der Pilotierung

Im Rahmen der Pilotierung der *GesundFDM Spring School* im März 2025 an der Hochschule Bochum wurde das Konzept des *GesundFDM Trainer Tandems* erstmals praktisch erprobt und weiterentwickelt. In dieser Konstellation arbeitete eine FDM-Co-Pilot*in mit fünf FDM-Pilot*innen zusammen. Dabei konnten fachliche Kontexte, Rollenverteilungen und Aufgaben konkretisiert und geschärft werden. Besonders deutlich wurde, wie wertvoll der wechselseitige Austausch zwischen Pilotinnen und Co-Pilot*innen für beide Seiten war – eine Erkenntnis, die in das vorangehende Kapitel „Wechselseitige Mehrwerte aus dem *GesundFDM Trainer Tandem*“ eingeflossen ist.

⁷ Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Spelsberg, C., Urbaum, D., & Werner, S. (2025). *Echtes Verständnis durch repräsentative Charakterprofile schaffen: Die GesundFDM Personas für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15882292>

Bewährt hat sich die vollständige Übernahme der Verantwortung für die Übungen durch die Co-Pilot*in – sowohl in der inhaltlichen Vorbereitung als auch in der direkten Betreuung der Teilnehmenden. Diese Struktur führte zu einer intensiven Auseinandersetzung mit fachlichen Problemstellungen im Vorfeld und wurde durch die vielfältigen, individuellen Fragen der Teilnehmenden während der Veranstaltung weiter vertieft. Dadurch konnten die Co-Pilotin nicht nur ihre Fachkenntnisse festigen, sondern auch ein besseres Verständnis für die Bedarfe von Lernenden und zukünftigen Forschenden entwickeln.

Darüber hinaus zeigte die Pilotierung, wie zentral eine frühzeitige und enge Abstimmung innerhalb des Tandems ist. Besonders in der gemeinsamen Planung von Übungen und der Festlegung von Verantwortlichkeiten ist ein strukturiertes Zeit- und Wissensmanagement unabdingbar. Ebenso wurde deutlich, dass ausreichend Raum für systematisches Feedback ein fester Bestandteil des Prozesses sein muss, damit die Co-Pilot*innen ihre Erfahrungen reflektieren und bestmöglich von ihrem Engagement profitieren können.

Fazit und Ausblick

Das *GesundFDM Trainer Tandem* erweist sich als ein praxisnahes Modell, das die Durchführung von Schulungen im Forschungsdatenmanagement nachhaltig unterstützt. Die Teilnehmenden profitieren von einer kontinuierlichen Betreuung durch ein gemischtes Lehrteam, das Theorie und Anwendung gleichermaßen vermittelt. Für die FDM-Co-Pilot*innen bietet das Tandem einen geschützten Rahmen, um erste eigene Schritte in der Lehre zu gehen, Praxiserfahrung zu sammeln und sich gezielt weiterzuentwickeln. Gleichzeitig ermöglicht die enge Zusammenarbeit direktes Feedback durch die erfahrenen FDM-Pilot*innen. Diese wiederum können sich durch die Unterstützung stärker auf die Vermittlung der theoretischen Inhalte konzentrieren und gleichzeitig die Qualität der Schulungen sichern. Damit trägt das Konzept dazu bei, neue Lehrende systematisch zu unterstützen, Schulungen personell abzusichern und langfristig die Vermittlung von Datenkompetenzen praxisnah zu stärken. Auf diese Weise werden Multiplikator*innen ausgebildet, die zukünftig in weiteren Durchgängen der *GesundFDM Spring School* auch die Rolle der FDM-Pilot*innen einnehmen und darüber hinaus auch in anderen Formaten und in der Lehre wirken können.

Perspektivisch kann das *GesundFDM Trainer Tandem* zur Weiterentwicklung der Lehrmaterialien beitragen, indem diese auf noch spezifischere Zielgruppen innerhalb der gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften oder auch andere Disziplinen angepasst werden. In diesem Zuge können weitere Open Educational Resources (OER) in Form von angepassten Personas, Fallbeispielen, Beispieldatensätzen und Scary Tales zur Verfügung gestellt werden, wovon die FDM-Community sowie das Lehrpersonal der Hochschulen profitieren kann.

Das *GesundFDM Trainer Tandem* verbindet die Qualifizierung neuer Lehrender mit einer intensiven Betreuung der Teilnehmenden und einer Entlastung der erfahrenen FDM-Pilot*innen. Es schafft damit eine Win-win-Situation: Co-Pilot*innen sammeln Praxiserfahrung und entwickeln ihre Kompetenzen weiter, während die Qualität der Schulungen gesichert wird. Über die *GesundFDM Spring School* hinaus kann das *GesundFDM Trainer Tandem* dazu beitragen, neue Kapazitäten aufzubauen, um Datenkompetenzen praxisnah zu vermitteln und die FDM-Weiterbildung nachhaltig zu stärken.

Literatur

[1] Biernacka, K., Dockhorn, R., Engelhardt, C., Helbig, K., Jacob, J., Kalová, T., Karsten, A., Meier, K., Mühlichen, A., Neumann, J., Petersen, B., Slowig, B., Trautwein-Bruns, U., Wilbrandt, J., & Wiljes, C. (2023). *Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement (Version 5)* [Computer software]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10122153>

[2] Schreyer, L., Slowig, B., Cyra, M., & Rehwald, S. (2023). *So kann es gelingen: Das Train-the-Trainer-Netzwerk zum Aufbau einer Instructor-Gemeinschaft für Einführungen ins FDM*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8262395>

[3] Werner, S., Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Spelsberg, C., Urbaum, D. (2025). *Zusatzmaterialien zur GesundFDM Spring School*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16881037>

[4] Schreyer, L., Slowig, B., Cyra, M., & Rehwald, S. (2023). *So kann es gelingen: Das Train-the-Trainer-Netzwerk zum Aufbau einer Instructor-Gemeinschaft für Einführungen ins FDM*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8262395>

[5] Biernacka, K., Buchholz, P., Danker, S. A., Dolzycka, D., Engelhardt, C., Helbig, K., Jacob, J., Neumann, J., Odebrecht, C., Petersen, B., Slowig, B., Trautwein-Bruns, U., Wiljes, C., & Wuttke, U. (2021). *Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement (Version 4)* [Computer software]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5773203>

[6] Slowig, B., Blümm, M., Förstner, K. U., Lanczek, M., Lindstädt, B., Müller, R., Nickenig, U., Rehwald, S., & Schreyer, L. (2022). *Der Zertifikatskurs Forschungsdatenmanagement in NRW: Eine modular aufgebaute Weiterqualifikation für das professionelle Datenmanagement*. O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal Herausgeber VDB, 9(3), 1-10. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5833>

[7] Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Spelsberg, C., Urbaum, D., & Werner, S. (2025). *Echtes Verständnis durch repräsentative Charakterprofile schaffen: Die GesundFDM Personas für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15882292>

Die verwendeten Grafiken sind den Zusatzmaterialien zur GesundFDM Spring School zu entnehmen: Werner, S., Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Spelsberg, C., Urbaum, D. (2025). *Zusatzmaterialien zur GesundFDM Spring School*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16881037>

Weitere Konzepte rund um die GesundFDM Spring School:

Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Spelsberg, C., Urbaum, D., & Werner, S. (2025). *Echtes Verständnis durch repräsentative Charakterprofile schaffen: Die GesundFDM Personas für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15882292>

Werner, S., Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Spelsberg, C., Urbaum, D. (2025). *Früh übt sich: die GesundFDM Spring School zur Vermittlung von Datenkompetenz an Studierende. Ein Konzept zur Durchführung*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16880966>

Werner, S., Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Spelsberg, C., Urbaum, D. (2025). *Wissen in Häppchen: Ein Modulhandbuch zur fachbezogenen Vermittlung von FDM-Grundwissen als Fünf-Gänge-Menü*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16881023>

Werner, S., Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Spelsberg, C., Urbaum, D. (2025). *Zusammen mehr erreichen: Das GesundFDM Trainer Tandem zur anwendungsbezogenen Ausbildung von Multiplikator*innen im fachspezifischen FDM*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16881009>